

PEDAGOGIKA NAZARIYA VA TARIXI FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIMNING QOIDALARI VA QONUNIYATLARI

Kenjayeva Sadoqat Nurmurod qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti, 70110101 - Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498571>

Anotatsiya: Mazkur maqolada Pedagogika nazariya va tarixi fanini o'qitishda zamonaviy ta'limning qoidalari va qonuniyatlari ularning tur va turkumlari klassifikatsiyasi xususida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'z: Pedagogika nazariya, tarix, tarbiya, faollashuv, ta'limiy, tarbiyaviy, kompetensiyaviy, oliy ta'lim, zamonaviy ta'lim, integratsion ta'lim, xususiy ta'lim, odob-axloq kodeksi,

Pedagogika nazariya va tarixi fanini o'qitishda zamonaviy ta'limning qoidalari va qonuniyatlari ularning tur va turkumlari klassifikatsiyasi qanday xususiyatlarni o'zida qamrab olganligi bilan bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim qoidalari - o'qituvchining darsdagi faoliyatini va o'quvchilar tomonidan ilmiy bilimlarning o'zlashtirishini, tegishli ko'nikma va malakalar, dunyoqarash, mafkura hosil qilishning asosiy qonun va yo'l - yo'riqlarini o'z ichiga oladi. Ta'lim qoidalari o'qitishning, o'rgatishning eng muhim masalalarini nazariy jihatdan hal qilishning asosiy qonuniyatlaridir. Dars jarayonida o'quvchilarning bilish ehtiyoji va sharoitlar o'quv jarayonining xarakterini, maqsadi, vazifalari, mazmuni, shakllari, usullari va vositalarini belgilab beradi. O'qituvchi ta'lim jarayonining qoidalari, qonuniyatlarini qancha ilmiy asosda bilsa, uning samarasi shuncha yuqori bo'ladi. Ta'lim qoidalarini ham nazariy bilish, hamda amalda qo'llay bilish juda muhim. Shuning uchun o'qituvchi ta'lim qoidalarini bilishi shart. Chunki, o'qituvchi ta'lim qoidalarini bilmasdan turib ta'limning maqsad va vazifalarini amalga oshira olmaydi. Ta'lim qoidalari deb barkamol inson ta'lim - tarbiyasiinning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan o'qish va o'qitish jarayonining umumiy yo'nalishi, o'quvchilar tomonidan ilmiy bilimlar, ko'nikmalar hosil qilishning asosiy qonun va qoidalarining yig'indisiga aytiladi. Sodda etib aytganda ta'limning samarali natijalarini ta'minlaydigan qoidalar majmuini tushunamiz. Pedagogika fanida olimlar, buyuk pedagoglar tomonidan asoslangan va yaratilgan pedagogik adabiyotlarda didaktik qoidalar turlicha guruhlanmoqda. Ana shularga asoslanib ta'lim qoidalarini ko'rsatib o'tish mumkin.

1. Ta'limning ilmiy, izchil va muntazam bo'lishi.
2. Ta'limning ongli, faollik va mustaqillilik.

3. Ta'limda nazariyaning amaliyot bilan birligi.
4. Ta'lim va tarbiyaning birligi.
5. Ta'limda ko'rsatmalilik.
6. Ta'limni tushunarli, puxta va mustahkam o'zlashtirish.

7. Ta'limda o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish hamda ta'limning mos bo'lish va hokazo qoidalari mavjud. Ularning har biriga alohida to'xtalamiz. Ta'limda onglilik, faollik va mustaqillik qoidasi. Maktab ta'limi tizimida onglilik, faollik, mustaqillik qoidalari muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan sinf o'quvchilarning faolligiga bog'liq. —Tarbiyachi shuni unitmasligi kerakki, o'quvchilarini qiziqitmasdan, ularni quriq majburiyat va zo'rlash yo'li bilangina o'qitishdan hych qanday natija chiqmaydi qoidasi ilgari suringan. Biroq bu o'rinda o'quvchilar faoliyatini o'qituvchi tomonidan bayon qilinayotgan tayyor va yaxlit o'quv materialini faolsiz tinglovchi harakterdagi faoliyat deb tushunish yarmaydi. Ta'limda o'quvchilarning tafakkurini aktivlashtirish ularning mustaqilligini taraqqiy ettirishga yordam beradi, mustaqil ishlarining to'g'ri yo'lga qo'yilishi esa ularning fikr qilish faoliyatlarini o'stiradi va takomillashtiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faolliqi, dastavval ularning aktiv faoliyati - tafakkur qilish faoliyatidir. Materiallarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi ularning fikr qilish faoliyatiga ta'sir qilish jarayonida yuzaga keladi. Shunga asosan ta'limni ongli o'zlashtirish prinsipi bir tomondan o'quvchilarning mustaqil, aktiv fikr qilishlarini nazarda tutsa, ikkinchi tomonidan ularning mustaqillik va faoligini takomillashtirib borishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar faolliqi ta'lim jarayonidagi emas, balki o'zlashtirilgan ilmiy bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalarni hayotga qo'llay olish faoliyatini ham o'z ichiga oladi. Tafakkur qilish fikrlash operasiyalarida, ya'ni taqqoslash, analiz, sintez qilish, abstraksiya va umumlashtirishda ko'rinadi. Ongli o'zlashtirish prinsipi. ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil olib boradigan ishlari bilan bevosita bog'liqdir. O'qish jarayonida mustaqil ishlar: kitob, gazeta, jurnal materiallari, spavochniklar, tablisalar, kartalar ustida ishlash, tabiiy fanlar ya'ni matematika, fizika, biologiya bo'yicha mustaqil amaliy ishlar va laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limning ilmiy, tizimli va izchil bo'lish qoidasi. Maktabda o'quvchilarga beriladigan bilimlar, hozirgi zamon bilimlar darajasida bo'lishi, o'quvchilarga ularni ma'lum tizimda berishni talab qiladi. A.R.Beruniy Bilish cheksiz, uzluksiz davom etadigan jarayon, ta'lim jarayonida o'quvchidarga muayyan ilmiy bilimlar berish, ularni yangi - yangi bilimlar olishga undosh kerak deb xisoblagan. A.N.Farobiy —Inson hayvonlardan aqli bilan ajralib turadi. Inson

aqli bilan atrofni o'rab turgan dunyoni anglaydi, buyum va hodisalarga ilmiy baho beradi||, - degan. —Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay||- degan Imom Al Buxoriy Maktab ta'lim - tarbiya jarayonining hamma zvenosida izchillik katta ahamiyatga egadir. Kundalik ta'lim jarayoni ham, sinf va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar ham izchillaik prinsipiga amal qilingan taqdirdagina, kutilgan natijani berishi mumkin. Maktab o'quv fanlari tizimi. bir qancha didaktik qoidalarga asoslanadi. Bu didaktika qoidalarda, birinchidan, umumiy ta'lim maktablarida o'qitilayotgan fanlarni ma'lum fan tizimi bilan o'zaro mustahkam, ilmiy bog'liq. Ikkinchidan fanlar asosida o'quvchilarning bilish qobiliyatlari hamda ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish nazarda tutiladi. Shunga ko'ra tizimlilik qoidasi o'rganilgan fan asoslari va o'rganilayotgan fan asoslari bilan egallagan ko'nikma va malakalar bir - birlarining davomi bo'lmog'i kerak. Bu bog'lanish predmetlar o'rtasida ham tizimlilikning bo'lishini talab qiladi. Yana oshirmoqqa aylagil shiddat, - degan M.Ulug'bek. O'quvchilar bilim bilan qurollanar ekan, ilmning amaliy ehtiyoj tufayli bo'lganini, ishlab chiqaruvchi kuchlarining qanday taraqqiy etganini, texnika va iqtisod sohasidagi yangiliklar, ilmning borgan sari rivojlantira borishni, ilm esa o'z navbatida hayotni yaxshilishga yordam berishini biladilar. Ilmning rivojlanishida tajribaning roli kattadir. Ilmiy nazariyalarning haqqoniyligi amaliyotda sanaladi: uni tajriba yo tasdiqlaydi yo inkor qiladi. Mana bu nazariya bilan tajriba o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'quvchilar ilm asoslarini o'rganish jarayonida fahmlab olishlari lozim. Ulug'lik gapda emas boshdan - oyoq, yarti ish ham yuzta gapdan yaxshiroq degan Abdulqosim Firdavsiy. O'quvchilar tomonidan matematika, fizika, biologiya, ximiya, astromiya va boshqa tabiiy fanlardan o'zlashtirilgan nazariy bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalar o'quv - tajriba kabineti va laboratoriyalari, tajriba yer uchastkalari va ishlab chiqarish mehnati jarayonida qo'llaniladi. Sa'diy Sheroziyning fikricha:|| Ikki toifa odam behuda ishlab, behuda harakat qilgan bo'ladi: biri mulk yig'ib foydalanmagan va ikkinchisi esa ilm olib, amal qilmagan odam degan fikrlari asosli va o'rinlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qurbonov Sh, Axlitdinov R, Saidov H.Barkamol avlod orzusi. – Toshkent.: Sharq nashriyot-matbaa kontserni, 1999.
2. Pedagogika G`O'quv qo'llanma. Munavvarov A tahriri ostida. – Toshkent, O'qituvchi, 1996.
3. Oliy ta'lim: me'yoriy hujjatlar tO'plami.- Toshkent: Sharq nashriyot matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2001. – 18-52 betlar.
4. Ochilov M, Ochilova M. O'qituvchi odobi. – Toshkent, O'qituvchi, 1998.

5. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A.Munavvarov tahririda. T., «O'qituvchi», 1996, 86-102-b.
6. N.G'aybullaev, R.Yodgorov. Pedagogika. Ma'ruzalar matni. T., 2000, 104-110-b.

